

ПАХТАКОР МУЗЛИГИ МОНИТОРИНГИ

¹Махмудов Ж.К., ²Гафуров А.А.

¹Гидрометеорология илмий-тадқиқот
институти кичик илмий ходими, ²Гидрометеорология илмий-тадқиқот
институти лаборатория мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17129295>

Аннотация. Ушбу мақолада Пахтакор музлиги ҳудудида 2023 йил августидан 2024 йил августигача бўлган давр оралиги учун кузатилган метеорологик (ҳаво ҳарорати, ёгин миқдори ва шамол режими) омиллар таҳлил қилинди. Олинган натижалар музликнинг массаси, қор тўпланиши, музлик эрозиясини ўрганишида муҳим аҳамият касб этади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ёгинлар мавсумий тусга эга бўлиб, асосан баҳор ва ёз бошида содир бўлган. Шамол эса асосан жанубий ва жануби-шарқий йўналишлардан эсанлиги аниқланди.

Калит сўзлар: Музлик, ҳаво ҳарорати, ёгин миқдори, шамол тезлиги, абляция.

Кириш. Бутун дунё бўйлаб баланд тоғли ҳудудларда метеорологик мониторинг ва музликлар абляцияси мониторинги учун катта муаммолар мавжуд. Табиий муҳитнинг оғирлиги ва кузатув жойларининг етишмаслиги туфайли баланд тоғли ҳудудларда иқлим ва музликларнинг ўзгаришини тасвирлаш кўпинча қийин. Ҳар қандай муайян метеорологик омилнинг таъсири вақт ўтиши билан тез ўзгариши мумкин, аммо музлик ҳажмининг ўзгаришини бевосита кузатиш имконини берадиган вақт оралиғида бир неча метеорологик ўзгарувчилар сезиларли ҳисса қўшган бўлади. Кейин ҳар бир компонентнинг таъсирини эмпирик тарзда ажратиш учун етарли миқдордаги кузатувларни олиш қийин ҳисобланади [1].

Иқлим ўзгариши ва музликларнинг чекиниши билан музликлар оқими маълум вақт давомида кўтарилишда давом этиши ва максимал даражага етгандан сўнг сув оқими барқарор равишда камайиб бориши [2], асосан қор ва муз эриган сувларга таянадиган курғоқчил ва ярим курғоқчил ҳудудларга катта имкониятлар ва қийинчиликларни келтириб чиқариши кутилмоқда [3].

Музликлар иқлим ўзгаришининг кўрсаткичи бўлиб, музлик ҳудудларидаги иқлим ўзгариши музликларнинг абляцияси ва тўпланишига таъсир қилади [4]. Сув (ёмғир) ва иссиқлик (ҳаво ҳарорати) шароитлари музликларнинг ривожланишининг иккита асосий омилдир [5]. Ёғингарчилик музликларнинг ривожланиши учун моддий асос бўлиб хизмат қилади, лекин музликлар фақат маълум паст ҳароратли шароитларда пайдо бўлиши мумкин. Шунинг учун музликлар массаси мувозанатини сақлаш учун музлик ҳудудларидаги сув ва иссиқлик шароитларини ўрганиш катта аҳамиятга эга [6].

Ўзбекистон ҳудудида энг катта ҳажмдаги яхлит музлик Пахтакор музлиги ҳисобланади. Ушбу музликда метеорологик омилларнинг ўзгаришини ўрганиш музликнинг масса баланси ва унинг хусусиятларини билишга имкон яратади. Шу мақсадда Пахтакор музлигига 2023 йил август ойида ўрнатилган автоматик метеостанциядан олинган метео (ҳаво ҳарорати, ёгин миқдори, шамол тезлиги) маълумотларининг бир йиллик таҳлиliga қаратилди. 2023–2024 йилларда Пахтакор

музлигида кузатилган ўртача ойлик ҳаво ҳарорати маълумотлари музликдаги иқлим ўзгаришларини ва уларнинг эҳтимолий таъсирини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, тадқиқот йилида музликнинг абляция ҳудудида ўртача эриши 2,5-3 метрга етганлиги аниқланган. Қуйида музликнинг абляция зонасининг умумий кўриниши тасвирга олинган ҳолати.

1-расм. Пахтакор музлигининг абляция ҳудудининг умумий кўриниши

Қишки мавсум ойлари декабрь, январь ва февралда ҳаво ҳароратининг энг паст қийматлари билан ажралиб турди. Жумладан, феврал ойида ўртача ҳарорат $-13,4^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этган бўлиб, бу давр музликда барқарор музлаш шароити сақланишига асосий омил бўлган. Шунингдек, январ ($-11,7^{\circ}\text{C}$) ва декабр ($-10,34^{\circ}\text{C}$) ойларида ҳам музлик массасининг сақланишига хизмат қилган. Баҳор фаслида ҳароратнинг нисбатан кўтарилиши кузатилган бўлса-да, март ($-9,01^{\circ}\text{C}$) ва апрел ($-2,12^{\circ}\text{C}$) ойларида ҳарорат манфий қийматларни кўрсатган. Ушбу ҳолат музликнинг секин эришини таъминлаган. Май ойида ҳарорат $+1,42^{\circ}\text{C}$ гача кўтарилиши эса музлик юзасида эриш жараёнлари бошланишини билдиради.

Ёз фасли Пахтакор музлигидаги нисбатан илиқ мавсум бўлиб, июн, июл ва август ойларидаги ҳарорат мос равишда $+5,48^{\circ}\text{C}$, $+6,68^{\circ}\text{C}$ ва $+6,08^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этган. Бу ҳароратлар музлик юзасидаги эриш жараёнларини фаоллаштириб ва музлик массасининг қисқаришига имконият яратганлигини кўрсатди. Куз фаслида ҳарорат босқичма-босқич пасайиб борган. Сентябрь ($+1,81^{\circ}\text{C}$) ва октябр ($-2,38^{\circ}\text{C}$) ойларидаги ҳароратлар музликдаги эриш жараёнларининг тўхташи ва қайта музлаш даврининг бошланишини белгилаб берган. Ноябрь ойидаги $-5,94^{\circ}\text{C}$ кўрсаткичи эса музликдаги музлашни мустаҳкамлашга хизмат қилган. Йил давомида ҳароратнинг энг паст қиймати $-13,4^{\circ}\text{C}$ (феврал) ва энг юқори қиймати $+6,68^{\circ}\text{C}$ (июл) бўлган. Бу эса йиллик ҳарорат амплитудасининг тахминан 20°C ни ташкил этишини кўрсатади (2-расм).

2-расм. Пахтакор музлигида кузатилган ўртача ойлик ҳаво ҳароратларининг ўзгариши

Пахтакор музлигига ёққан атмосфера ёғинлари режимининг бир йиллик (2023-2024 йй.) таҳлилига кўра, энг кўп ёғин 2024 йил июнь ойида 52 мм қайд этилган. Бу давр қор эриш даврига тўғри келганлигини кўриш мумкин. Иккинчи юқори ёққан ёғин миқдори 2023 йил август (29 мм) ва 2024 йил май (27 мм) ойларида кузатилган. Ноябрь 2023 йил февраль 2024 оралиғида эса ёғин миқдори деярли 0 га тенг бўлган, сабаби, қиш мавсумига тўғри келганлиги боис ёққан атмосфера ёғинлари асосан қаттиқ (қор) кўринишда ёққанлигини кўрсатган (3-расм). Бу маълумотлар Пахтакор музлиги ҳудудида ёғинлар мавсумий тусга эга эканлигини кўрсатади.

3-расм. Пахтакор музлигига бир йилда ёққан ойлик ёғин миқдорлари (2023-2024 йй.)

Қуйидаги шамол гули диаграммаси Пахтакор музлиги ҳудудида 2023–2024 йиллар давомида қайд этилган шамол йўналишлари ва тезлик диапазонларини ифодалайди. Музлик ҳудудида кузатилган шамол гули диаграммасига кўра, асосий шамол йўналишлари жануб (Ж) ва жанубий-шарқий (ЖШ) томонларидан эсан, жами ҳолатларнинг тахминан 24% ни ташкил этади. Шимол, ғарб ва шимоли-ғарбий йўналишлардан шамоллар деярли эсмаган. Бу ҳолат ҳудудга иссиқ ва нисбатан нам ҳаво массалари жанубдан кириб келишини кўрсатади. Графикдаги радиал ҳалқалар маълум йўналишдаги шамол частотасининг фоиздаги улушини, рангли устунчалар эса ушбу йўналиш бўйича қайд этилган шамол тезлигини билдиради. Диаграмма ташқи доирасида

кўрсатилган 23.9 м/с максимал аниқланган шамол тезлиги ҳудуддаги энг кучли шамол ҳолатини акс эттиради.

Диаграммадан кўринишича, шамол тезлиги кўпинча 0.5 – 1.5 м/с оралиғида бўлиб, бу нисбатан паст шамол динамикасини кўрсатади. Бу турдаги шамоллар сублимация (муздан буғланиш) жараёнларини рағбатлантириши, музлик юзасидаги энергия алмашинувиға таъсир қилиши мумкин. Шу билан бирга, шамол музлик юзасидаги қорни сийраклантириш, унда қопланган қуёш радиациясини ўзгартириш (албедро эффекти) орқали эриш жараёнларини ўзгартиради (3-расм).

Хулоса. Юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги хулосаларға келиш мумкин. Пахтакор музлиғида 2023–2024 йилларда қузатилган ҳаво ҳарорати ўзгаришлари унинг эриши тезлиғиға кучли таъсир ўтказган. Ёз ойларидаги юқори ҳароратлар эришни кучайтирган бўлса, қишки мавсумда ҳаво ҳарорати музлик сақланиши учун қулай шароит яратган. Атмосфера ёғинларининг мавсумий тарқалиши Пахтакор музлиғи ҳудудида Қиш ойларидаги ёғин камлиғи музлик қопламасининг етарли даражада шаклланмаслиғиға сабаб бўлган, бу эса музликнинг кўп йиллик массаси йўқотилишиға олиб келмоқда.

3-расм. Пахтакор музлиғи ҳудудида шамол йўналиши ва тезлиғи (2023-2024 йй.)

Пахтакор музлиғи ҳудудида шамоллар асосан жанубий ва жанубий-шарқий (Ж, ЖШ) йўналишда эсанлиғи қузатилган. Музликларға таъсир нуқтаи назаридан, бундай шамоллар, сублимация жараёнларини тезлаштириши, эриш жараёнларини фаоллаштириши, музлик юзасидаги қор қопламасининг қайта тақсимланишиға сабаб бўлиши мумкин. Максимал шамол тезлиғи 23.9 м/с юқори динамикаға эға бўлиб, музлик юзасидаги таркибий ўзгаришларға сабаб бўлади. Шамолнинг йўналиши ва тезлиғи Пахтакор музлиғидаги мувозанат ва барқарорликка таъсир этувчи муҳим метеорологик омиллардан бири ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Lang, H. 1968. Relations between glacier runoff and meteorological factors observed on and outside the glacier. Union de Géodésie et Géophysique Internationale. Association Internationale d'Hydrologie Scientifique. Assemblée générale de Berne, 25 sept.–7 oct. 1967. [Commission de Neiges et Glaces.] Rapports et discussions, p. 429–39. [Google Scholar](#)
2. Zhang, C.; Yao, X.J.; Xiao, J.S.; Zhang, H.F.; Wang, Y.; Xue, J. Characteristics of glacier and lake variations in Qinghai province from 2000 to 2020. *J. Nat. Resour.* 2023, 38, 822–838. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
3. Zhao, H.Q.; Wang, X.; Zhao, X.R.; Guo, W.Q.; Liu, S.Y.; Wei, J.F.; Zhang, Y. Analysis of glacier changes in China from 2008 to 2018. *J. Glaciol. Geocryol.* 2021, 43, 976–986. [[Google Scholar](#)]
4. Milner, A.M.; Khamis, K.; Battin, T.J.; Brittain, J.E.; Barrand, N.E.; Füreder, L.; Brown, L.E. Glacier shrinkage driving global changes in downstream systems. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2017, 114, 9770–9778. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
5. Su, B.; Xiao, C.D.; Chen, D.L.; Qin, D.H.; Ding, Y.J. Cryosphere services and human well-being. *Sustainability* 2019, 11, 4365. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
6. Su, B.; Xiao, C.; Chen, D.; Ying, X.; Huang, Y.; Guo, R.; Zhao, H.Y.; Chen, A.; Che, Y.J. Mismatch between the population and meltwater changes creates opportunities and risks for global glacier-fed basins. *Sci. Bull.* 2022, 67, 9–12. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]